

УДК 634.21:631.527: (471.5)

Селекция плодово-ягодных растений на Южном Урале

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

И.Е. Кутенева, младший научный сотрудник

Р.И. Бородавкина, техник-исследователь

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail:

[lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Резюме. В данной работе анализируются результаты многолетних исследований по селекции плодово-ягодных растений в регионе Южного Урала. Представлены перспективные сорта плодовых и ягодных культур, выведенные по комплексу адаптивно-значимых и хозяйственно-ценных признаков, пригодные для возделывания в суровых условиях Уральского региона. Сорта отличаются высокой устойчивостью к холодам, повышенной урожайностью и качеством плодов. Они представляют интерес для дальнейшей селекционной работы.

Ключевые слова: селекция, сорт, отборные формы, элитные формы, зимостойкость качество плодов.

Selection of fruit and berry plants in the Southern Urals

F.M. Gasymov, candidate of agricultural sciences

I.E. Kuteneva, junior researcher

R.I. Borodavkina, research technician

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Summary. This paper analyzes the results of long-term research on the selection of fruit and berry plants in the Southern Urals region. It presents promising varieties of fruit and berry crops, bred according to a set of adaptively significant and economically valuable traits, suitable for cultivation in the harsh conditions of the Urals region. The varieties are distinguished by high resistance to cold, increased productivity and quality of fruits. They are of interest for further selection work.

Keywords: selection, variety, selected forms, elite forms, winter hardiness, fruit quality.

Введение. Обеспечение продовольственной безопасности в значительной степени зависит от возможности производства продуктов питания в данной климатической зоне. Плодово-ягодная продукция является важным источником витаминов и здоровья населения [9]. В процессе селекционной работе особое внимание уделяется выведению новых сортов, которые обладают комплексом ценных характеристик. Среди них наиболее важными являются: способность адаптироваться к окружающей среде, устойчивость к биотическим факторам, высокая урожайность и качество плодов. Для ведения успешной селекции необходимо постоянно искать новые источники устойчивости и улучшать существующий сортимент [4].

Плодово-ягодные растения, выращиваемые на Южном Урале, отличаются высокой адаптивностью, устойчивостью к фитопатогенам и, как следствие, высокой урожайностью. Однако не все сорта этих культур сочетают в себе высокую экологическую пластичность и комплекс хозяйственно-ценных признаков [7]. Для того чтобы повысить эффективность селекции и создать сорта с желаемыми характеристиками, необходимо анализировать изменчивость и наследование полезных качеств в гибридном потомстве. Одним из ключевых факторов, требующих особое внимание в селекции плодово-ягодных культур на Южном Урале, является зимостойкость.

Анализ современных достижений в селекции показывает, что необходимо искать и быстро внедрять новые разработки, такие как доноры высокой зимостойкости, урожайности, адаптивности, качества продукции и устойчивости к болезням и вредителям [1–3]. Сорта, приспособленные к конкретным условиям произрастания, играют ключевую роль в обеспечении возможности выращивания отдельных культур и садоводства в целом.

Основу районированного сортимента на Южном Урале составляют сорта садовых культур, созданные в Южно-Уральском научно-исследовательском

институте садоводства и картофелеводства. Селекционный процесс включает в себя несколько этапов и представляет собой цикличную систему, которая постоянно уточняется с учётом новых требований рынка, потребительского спроса, появления новых доноров признаков и других факторов. В институте проводятся исследования по селекции груши, яблони, сливы, абрикоса, вишни, смородины, крыжовника, жимолости и облепихи. Важной задачей при этом является повышение гетерозиготности гибридного потомства для получения полиплоидных генотипов.

Цель данной работы – осветить результаты селекционных исследований за последние (2019-2024) годы, дать характеристику перспективным сортам плодово-ягодных культур, переданных на государственное испытание.

Условия и методы исследований. Исследования проведены в рамках выполнения государственного задания по селекции плодово-ягодных растений в отделе садоводства ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом изучения являлся генофонд плодовых и ягодных культур, размещенный в селекционных садах института и Челябинского ГСУ.

На селекционных участках учитывались зимостойкость, скороплодность, устойчивость к болезням и вредителям, продуктивность и качество плодов. Проводились сопутствующие наблюдения в соответствии с общепринятыми методиками [5, 6].

Результаты исследований. Многолетняя оценка селекционного материала по устойчивости к абиотическим и биотическим стрессам позволила выделить высокоадаптивные сорта и перспективные формы для дальнейшего использования в селекционных программах.

Гибридный фонд плодово-ягодных культур, поддерживаемый в институте для дальнейшего применения в селекции, насчитывает 21 539 образцов следующих культур:

- 3015 яблони;
- 7377 абрикоса;
- 5465 сливы;

- 2769 вишни;
- 1314 груши;
- 1209 жимолости;
- 214 облепихи;
- 56 крыжовника;
- 120 чёрной смородины.

Для научных исследований в области садоводства на селекционных участках института сохранено 713 ценных образцов плодовых и ягодных культур. Из них:

- 571 сорт (в т. ч. 33 донора хозяйственно-ценных признаков);
- 115 отборных форм;
- 27 элитных форм (таблица 1).

Таблица 1. Образцы, поддерживаемые в институте для дальнейшего использования в селекции плодовых и ягодных культур

Культура	Сорта	Отборные формы	Элитные формы	Доноры ценных признаков
Яблоня (<i>Malus domestica</i>)	176	32	4	2
Груша (<i>Pyrus</i>)	34	13	1	4
Вишня (<i>Cerasus</i>)	65	2	3	3
Черешня (<i>Prunus avium</i>)	3	0	0	0
Абрикос (<i>Prunus armeniaca</i>)	78	36	4	2
Слива (<i>Prunus</i>)	81	7	5	1
Алыча (<i>Prunus cerasifera</i>)	11	2	1	0
Терн (<i>Prunus spinosa</i>)	7	0	0	0
Персик (<i>Prunus persica</i>)	1	0	0	0
Смородина черная (<i>Ribes nigrum</i>)	43	5	3	6
Смородина красная (<i>Ribes rubrum</i>)	7	0	0	4
Крыжовник (<i>Ribes uva-crispa</i>)	27	2	1	4
Жимолость (<i>Lonicera</i>)	35	11	4	4
Облепиха (<i>Hippophae</i>)	3	2	1	3
Всего	571	115	27	33

За период интенсивной селекционной деятельности в нашем институте выведено 306 сортов плодово-ягодных культур. Из них 158 сортов относятся к

плодовым культурам, а 148 – к ягодным. На государственное сортоиспытание переданы 210 созданных сортов, в том числе 102 сорта плодовых культур и 108 сортов ягодных культур.

В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены 133 сорта. Из них 61 сорт относится к плодовым культурам и 72 сорта – к ягодным (таблица 2).

Таблица 2. Результаты многолетней селекционной работы по выведению сортов плодово-ягодных культур

Культура	Всего создано сортов	Передано на ГСИ	Включено в реестр
Яблоня (<i>Malus domestica</i>)	52	42	31
Груша (<i>Pyrus</i>)	31	20	13
Абрикос (<i>Prunus armeniaca</i>)	13	8	6
Вишня (<i>Cerasus</i>)	30	12	5
Слива (<i>Prunus</i>)	31	19	6
Терн (<i>Prunus spinosa</i>)	1	1	0
Всего плодовых культур	158	102	61
Жимолость (<i>Lonicera</i>)	22	22	19
Крыжовник (<i>Ribes uva-crispa</i>)	29	24	16
Малина (<i>Rubus idaeus</i>)	12	1	1
Облепиха (<i>Hippophae</i>)	9	9	5
Смородина белая (<i>Ribes niveum</i>)	1	1	1
Смородина красная (<i>Ribes rubrum</i>)	23	21	10
Смородина черная (<i>Ribes nigrum</i>)	35	24	14
Шиповник (<i>Rosea</i>)	5	5	5
Земляника (<i>Fragaria</i>)	12	1	1
Всего ягодных культур	148	108	72
Итого	306	210	133

За последние пять лет в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» было включено 8 сортов плодово-ягодных культур [8]. Среди них 3 сорта крыжовника, 2 сорта абрикоса, 2 сорта смородины чёрной и 1 сорт груши (таблица 3).

Все три сорта крыжовника особо выделяются крупноплодностью и десертными вкусовыми качествами ягод, сорт Авангард подходит для

механизированной уборки, а сорта Ковчег и Гринчел относятся к группе слабошиповатых.

Таблица 3. Сорта плодово-ягодных культур включенные в государственный реестр селекционных достижений за 2020–2024 гг.

№	Культура, сорт	Год внесения	Происхождение	Масса плодов, г	Окраска плодов	Вкус плодов
1	Крыжовник Ковчег	2020	Челябинский зеленый × Слабошиповатый-2	7,0	зеленная	сладко-кислый
2	Крыжовник Авангард	2021	Слава Никольска × Африканец	6,5	темно-красные	сладко-кислый
3	Абрикос Уралец	2021	Кичигинский от свободного опыления	18- 22	желтая	сладкий
4	Груша Фаворитка	2022	Декабринка × Лесная красавица	160	зеленная	сладкий
5	Абрикос Призёр	2023	Кичигинский от свободного опыления	18- 24	желтая	кисло-сладкий
6	Крыжовник Гринчел	2024	Африканец × Авангард.	6,0	зеленная	сладко-кислый
7	Смородина черная Киалим	2023	Оджебин × Жемчужина.	2,5	черная	кисло-сладкий
8	Смородина черная Зюраткуль	2023	Оджебин × Жемчужина	1,9	черная	сладкий

Сорта абрикоса Уралец и Призер выгодно отличаются исключительной зимостойкостью, высокой продуктивностью, и отличными вкусовыми качествами плодов.

Сорта смородины черной Зюраткуль и Киалим обладают высокой зимостойкостью, самоплодностью и средней устойчивостью к мучнистой росе и антракнозу. Данные сорта также крупноплодные и высокоурожайные, урожайность составляет от 2,5 до 2,6 кг с куста.

Груша Фаворитка считается одним из лучших сортов в Уральском регионе, отличается крупными плодами (размер плодов иногда превышает 300 грамм), прекрасным вкусом и высокой урожайностью 40-50 кг/дер. (на отдельных деревьях наблюдалось более 100 кг урожая).

В рамках селекционной работы с плодовыми и ягодными культурами за период с 2019 по 2023 выделены в элиту три перспективные формы, которые

отличаются высокой зимостойкостью, урожайностью и качеством плодов (см. таблицу 4).

Таблица 4. **Элитные формы плодово-ягодных культур, выделенные за период 2019–2023 гг.**

№	Сортообразцы	Год выделения в элиту	Родители	Масса плодов г	Окраска плодов	Вкус
1	абрикос 6-15	2019	Орский вкусный от свободного опыления	30-35	желто-красная	сладкий
2	яблоня Б-6	2020	Неизвестного происхождения	150-170	желто-красная	сладкий
3	груша 4-47-1	2023	Уралочка X Бере Лигеля	100-130	желтовато-зеленая.	сладкий

В настоящее время на государственном испытании находятся два сорта плодовых культур: яблоня Григорьевское и абрикос Брединский.

Новый сорт яблони Григорьевское позднеосеннего срока созревания, неизвестного происхождения, выделен из гибридного фонда доктора с.-х. наук М.А. Мазунина. Деревья этого сорта отличаются высокой зимостойкостью, имеют среднюю силу роста и начинают плодоносить на третий-четвёртый год после посадки однолетками. Урожайность может достигать до 60 кг с дерева. На семенных подвоях деревья растут в высоту до 4-5 метров.

Плоды яблони Григорьевское имеют массу 50...60 граммов, а самые крупные могут достигать 85 граммов. Они имеют округлую форму и зеленовато-жёлтую окраску, которая при созревании становится ярко-красной. Мякоть плодов зеленовато-белая, плотная, мелкозернистая, сочная, сладкая и имеет отличный вкус. Плоды достигают съёмной спелости в конце сентября и могут храниться до февраля. Вкусовые качества плодов высокие (4,7 балла). Они пригодны для потребления как в свежем виде, так и для переработки.

Новый сорт абрикоса Брединский (Орский крупный от свободного опыления). Деревья этого сорта имеют среднюю силу роста, среднюю густоту и раскидистую крону. Плоды некрупные, округлой формы, желтого цвета с красной покровной окраской. Масса плодов 20...22 грамма. Отличаются

сладким вкусом (содержание сахаров – 10%, кислот – 1,4%) и высокой дегустационной оценкой (4,5 балла).

Сорт среднего срока созревания, в плодоношение вступает на 4 год, универсального назначения. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая. Высокоурожайный, средний урожай (2020-2023 гг.)- 20,9 кг с дерева, максимальный – 30,1 кг с дерева, 16,7 т/га. Грибными болезнями и вредителями поражается слабо.

Заключение. В рамках селекционной деятельности ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН выведены новые сорта плодово-ягодных культур, обладающие высокой адаптивностью, зимостойкостью и хорошим качеством плодов. Данные сорта отличаются высокой продуктивностью и стабильным плодоношением, что делает их перспективными для возделывания в Уральском регионе.

Литература

1. **Васильев А. А., Гасымов Ф. М.** Сортимент жимолости для Челябинской области // Агропродовольственная политика России. 2023. № 3 (106). С. 2-6.

2. **Гасымов Ф. М.** Результаты исследований по садоводству в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН // Роль науки в развитии современного садоводства России. Мичуринск, 2022. С. 28-33.

3. **Ильин В. С.** Результаты сорокалетних исследований по смородине и крыжовнику // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 46-49.

4. **Макаренко С. А., Слепнёва Т. Н., Чеботок Е. М., Невоструева Е. Ю.** Роль интродуцированных генетических ресурсов плодовых и ягодных культур в формировании современного сортимента Среднего Урала // Труды по интродукции и акклиматизации растений. Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Ижевск, 2021. С. 123-129

5. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова. Орел: ВНИИСПК, 1995. 502 с.

6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.

7. **Раевский А. А., Васильев А. А.** Результаты научной и производственной деятельности ЮУНИИСК за 2021 год // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства: сб. тр. 4-й науч.-практ. конф. с международным участием. Челябинск, 2022. С. 3-20.

8. **Раевский А. А., Васильев А. А.** Южно-уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства: итоги пятилетней работы в составе ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сборник трудов 5-й научно-практической конференции с международным участием. Челябинск, 2023. С. 3-15.

9. **Слепнёва Т. Н.** Результаты и приоритетные направления в селекции плодовых и ягодных культур на Среднем Урале // V Вавиловская международная конференция: к 135-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2022. С. 242.